

UMUMIY O‘RTA TA‘LIM MAKTABLARIDA TARBIYA FANI O‘QITISHNI HOZIRGI KUNDAGI MAVJUD HOLATI

Ibrat Atakav Rajabboyevich

Toshkent amaliy fanlar universiteti mustaqil izlanuvchisi
e-mail: ibratatakav-uz@mail.ru

Annatsiya: ushbu maqola Umumiy o‘rta ta‘lim maktablarida tarbiya fani o‘qitishni hozirgi kundagi mavjud holati haqida bo‘lib umumiy o‘rta ta‘lim maktablarida tarbiya fanini joriy etilishi, o‘qitish jarayonlari hamda pedagoglarning kasbiy mahoratini oshirish borasida bayon etilgan.

Kalit so‘zlar: tarbiya, tarbiya fani, maktab o‘quvchilari, o‘rta ta‘lim, pedagog, jamiyat, shaxs shakllanishi, kreativlik, o‘quv mashg‘ulot, ta‘lim-tarbiya.

Современное состояние педагогического образования в общеобразовательных школах.

Аннотация: в статье описывается современное состояние образования в общеобразовательных школах, внедрение обучения в общеобразовательных школах, педагогический процесс, повышение профессионального мастерства педагогов.

Ключевые слова: образование, наука об образовании, школьники, среднее образование, педагог, общество, формирование личности, творчество, обучение, воспитание и воспитание.

The current state of teaching education in general secondary schools

Abstract: this article describes the current state of education in general secondary schools, the introduction of education in general secondary schools, teaching processes, and improving the professional skills of pedagogues.

Key words: education, science of education, school students, secondary education, pedagogue, society, personality formation, creativity, training, education and training.

Kirish

Bugungi dunyo global o‘zgarishlarga boy bo‘lib, inson hayotiga axborotning kirib kelishi nihoyaida jadallik bilan o‘zgarib bormoqda. Qabul qilinadigan ma‘lumotlarning shaxs ongiga uning aqliy faoliyatiga qaratilayotganligini hech birimiz inkor etmasak kerak. Bu borada, o‘quvchilarning tarbiyasi, ularning odobi axborotlardan foydalanish holati juda muhim hisoblanadi. Ko‘pchilikka ma‘lumki, jamiyatimizning barcha jabhalarida axborot texnologiyalarning tez suratlarda kirib kelayotganligi bu jarayonda maktab o‘quvchilarning tarbiyasiga, ularning ma‘naviyatiga axloqsiz materillarning ortib borishi bizni tashvishga solmoqda.

“Tarbiya – jamiyatdagi hodisa sifatida o‘sib kelayotgan avlodning hayotida, turmushi, ijtimoiy ishlab chiqarish faoliyati, ijodi va ma‘naviyatida ishtirok etishi murakkab qarama qarshi ijtimoiy tarixiy jarayon hisoblanadi. Ularning rivojlanishlari shaxsiyliklari va individualliklari, jamiyatning ishlab chiqarish kuchlari muhim elementlari, shaxsiy baxtlarini yaratuvchilari bo‘lib ishtirok etadilar.”¹⁹⁹

¹⁹⁹ Р.Мавлонова, Н.Вохидова, Т.Рахмонкулова. “Педагогика назарияси ва тарихи”.- Т.: “Фан ва технология” нашриёти. - 2010. Б. 290.

Azaldan bizni xalqimiz boy ma'naviyatga ega bo'lgan yetuk tarbiyali ajdodlarimiz o'zlaridan bir qancha ma'naviy meros qoldirganlar.

“Qadimda inson tarbiyasiga oid fikrlar xalq maqollarida, afsonalarda, dostonlarda o'z ifodasini topgan. Ularda rostgo'ylik, ota-onaga hurmat ehtirom kabi fazilatlar tarannum etilgan. “Alpomish”, “To'maris” kabi doston va ertaklarda vatanparvarlik, insonparvarlik tuyg'ulari ulug'lanadi. Ta'lim va tarbiya masalalari hamisha mutafakkir, yozuvchi, olimlar hayolini band qilib kelgan. Ular o'zlarining bola tabiati, ularni barkamol inson qilib tarbiyalash haqidagi yorqin mulohazalari bilan pedagogika fani ravnaqiga ulush qo'shganlar.”²⁰⁰

Hukumatimiz tomonidan yoshlarning tarbiyasiga oid bir qator ishlar tizimli amalga oshirilib kelinmoqdaki, bu borada, umuiy o'rta ta'lim tizimida tarbiya fanini o'qitish, masalasi huquqiy jihatdan tartibga solingan. “Vazirlar Mahkamasi tomonidan 2020-yil 6-iyun sanasida “Umumiy o'rta ta'lim muassasalarida tarbiya fanini bosqichma-bosqich amaliyotga joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida” gi 422-sonli qarorni ishlab chiqdi. Unga ko'ra umumiy o'rta ta'lim muassasalari o'quvchilarining yoshi va psixofiziologik xususiyatlarini inobatga olgan holda ularning ongiga umuminsoniy qadriyatlar va yuksak ma'naviyatni yanada chuqur singdirish, ularni vatanparvarlik va insonparvarlik ruhida tarbiyalash, umumiy o'rta ta'lim muassasalaridagi ma'naviy-tarbiyaviy ishlarni yangicha asosda tashkil etish maqsadida Vazirlar Mahkamasi umumiy o'rta ta'lim muassasalarida “Odobnoma”, “Vatan tuyg'usi”, “Milliy istiqlol g'oyasi va ma'naviyat asoslari” hamda “Dunyo dinlari tarixi” fanlarini birlashtirgan holda yagona “Tarbiya” fani 1 — 9-sinflarda – 2020-2021 o'quv yilidan, 10-11-sinflarda esa – 2021-2022 o'quv yilidan boshlab fanlarga ajratilgan umumiy soatlar doirasida bosqichma-bosqich amaliyotga joriy etish, hamda 2020-yil iyul oyidan boshlab yangi o'quv yili boshlangunga qadar “Tarbiya” fani bo'yicha tayyorlangan o'quv dasturlari va darsliklar asosida umumta'lim maktablaridagi “Boshlang'ich ta'lim”, “Milliy g'oya va huquq”, “Tarix” va “Dinshunoslik” mutaxassisligiga ega fan o'qituvchilari uchun xalq ta'limi xodimlarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish hududiy markazlarida “Tarbiya” fanidan onlayn shaklda maqsadli malaka oshirish kurslarini tashkil etish haqidagi qarorini qabul qildi.”²⁰¹

Metodologiya

Bugungi kunda Respublikamizning barcha umumiy o'rta ta'lim muassasalarida tarbiya fani o'qitilib kelinmoqda. Bu tarbiya fanini o'qitayotgan pedagoglarning kasbiy mahorati, bilim darajasi qanday ahvolda ekanligini o'rganish zarur deb o'ylamiz. Pedagoglarning shu soha bo'yicha qayta tayyorlashdan o'tishi yoki malaka oshirishda o'qitilishi tarbiya fanini o'qitish bo'yicha zamonaviy ilg'or pedagogik texnologiyalarni o'rganishiga, kasbiy mahorati oshishiga ijobiy yordam beradi. Ayni bu jarayonda umumiy o'rta ta'lim maktablarida tarbiya fanini o'qitishning mavjud holatini monitoring qilish pedagoglarning shu fan bo'yicha bilim, malaka va ko'nikmalarini tizimli oshirish maqsadga muvofiq deb o'ylamiz.

Tarbiya fanini o'qitishda pedagoglar mahoratini oshirish, ularni qo'shimcha materiallar bilan to'ldirish masalasi muhim hisoblanadi. Tarbiya fanini o'qitishda zamonaviylikka ustuvorlik berilishi bugungi kun o'quvchilarining fanga bo'lgan qiziqishini ortishiga sababchi bo'ladi. O'tiladigan har bir o'quv mashg'ulotini hayot bilan bog'lash atrofda vaqeylik ma'lumotlarini teran tahlil qilish ko'nikmalarini har bir ta'lim oluvchiga o'rgatish zarur hisoblanadi. Tarbiya fanining metodologik asoslarini ta'lim-tarbiyaga oid me'yoriy hujjatlar, tarbiya asoslari va manbalari, tarbiya qonuniyatlari, metodlari va texnologiyalari tashkil etadi.

Ta'limni texnologiyalashtirish-ta'lim jarayonida texnologiyalarni qo'llash asosida o'qitishdan ko'zlangan maqsadga erishishning muhim yo'nalishlari hamda eng maqbul yo'llari mutanosibligida qo'llanuvchi samarali texnik vositalar uzviylikda aniq g'oya va konsepsiyalar majmuiga bog'liq bo'lgan pedagogik jarayondir. Tarbiya fanini o'qitishda ta'limga texnologiyalarni joriy etish, o'qitishning sifat-samaradorligini ta'minlash, qisqa vaqt ichida ko'proq ma'lumot yetkazish,

²⁰⁰ Qarang., B. 5.

²⁰¹ 422-son 06.07.2022 Lex.uz

o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi axborot almashinuvini tezlashtirish va amaliy faoliyatning samaradorligini ta'minlash imkoniyatini beradi²⁰²

Bizningcha, umumiy o'rta ta'lim maktablarida tarbiya fanini o'qitayotgan pedagoglar quyidagi vazifalarni bajarishlari lozim.

Birinchidan o'quv dastur va materiallardan chuqurroq tanishish

Ikkinchidan sinflar kesimida o'quvchi yoshiga mos bo'lgan tarbiyaviy materiallarni turkumlash,

Uchinchidan o'quv mashg'ulot jarayonida qiziqarli, samarali tarbiyaga oid vositalardan kengroq foydalanish

To'rtinchidan eng ilg'or tajribaga ega bo'lgan pedagoglarning ish tajribasidan o'rganishni yo'lga qo'yish.

Tarbiya fanini o'qitishda sinflar o'rtasidagi bog'liqlikni, ayrim farqlarni, o'quv materiallarning izchilligini chuqurroq o'rganmog'i, shuningdek, bu ma'lumotlarni o'quvchilarga yetkazishda aniq maqsadni qo'ya olishi zarur hisoblanadi.

Yangi darslikning avvalgilaridan farqi nimada?

1. "Tarbiya" darsligi "Odobnoma", "Vatan tuyg'usi", "Milliy istiqloq g'oyasi va ma'naviyat asoslari" hamda "Dunyo dinlari tarixi" fanlarini birlashtirdi.

2. 1-9-sinflarda – 2020/2021-o'quv yilidan, 10-11-sinflarda esa 2021/2022-o'quv yilidan boshlab amaliyotga joriy etiladi.

3. Darsliklarini tayyorlashda Yaponiyaning "Axloq ta'limi", Singapurning "Fe'l-atvor va fuqarolik ta'limi", Buyuk Britaniyaning "Tafakkur", "Xulq ta'limi" fanlari va darsliklari yaqindan o'rganildi.

4. Ilk marotaba darsliklarda 21-asr ko'nikmalari deb nom olgan "yumshoq ko'nikmalar" joriy qilindi. Darslik orqali o'quvchida bilim berishdan tashqari ko'nikma shakllantiriladi.

5. Yangi fan darsliklaridagi amaliyotga yo'naltirilgan mashg'ulotlar va mavzular o'quvchida muvaffaqiyat motivlarini uyg'otadi. Faol fuqarolik pozitsiyasi shakllantiriladi.

6. O'quv fani mohiyati 50% nazariy, 50% amaliy asosga qurilgan.

7. "Tarbiya" darsliklarida "role-model", ya'ni "namuna keltirish" zamonaviy pedagogik metodidan unumli foydalanilgan. Unda milliy va xalqaro miqyosda yuksak natijaga erishgan insonlar yutuqlari tahlil qilinadi.

8. Bu yil sinov tariqasida 1-9 sinfgacha bo'lgan darslik ustida bitta ijodiy jamoa ishladi. Bu har bir sinf darsligi o'rtasidagi tafovut va takrorlanishlarni oldini oldi va bir butun, izchillikdagi darslik yaratilishi ta'minlandi.

9. Darslik yorqin, rangli, illyustratsiyalarga boy va har bir bo'limi o'ziga xos fon, milliy va umuminsoniy xulq, ijtimoiy malakani ifoda etgan rasmlar bilan ta'minlangan. Har bir darslik uchun video, audio, media materiallar jamlashgan disk beriladi.

10. Insonning kelajakda muvaffaqiyatli inson bo'lish eng avvalo to'g'ri maqsad qo'yishga bog'liq. Deyl Karnegi, Brayan Treysi kabi mashhur lektorning ta'limotiga ko'ra, hayotda o'z oldiga maqsad qo'yish va unga erishishni o'rganish ham aslida bir fan. "Tarbiya" fanining ahamiyatli jihati shuki, u bosqichma-bosqich bolada maqsad qo'yish va unga intilish ko'nikmasini shakllantirib boradi.

Tarbiya dasturiga nazar tashlaydigan bo'lsak,

1-sinfda o'quvchi dastlab orzularini aniqlay olishni o'rgatilsa,

2-sinfda o'z oldiga maqsad qo'ya olish ko'nikmasi shakllantirildi.

3-sinfda o'quvchida dasturni o'zlashtirish natijasida maqsad va orzu-umidlarini amalga oshirishga harakat qilish ko'nikmasi paydo bo'ladi.

4-sinfda atrofda bo'layotgan voqea-hodisalarga sog'lom munosabat bildira oladi, shaxs sifatida o'zini anglaydi va o'z xatti-harakatlarini tahlil qiladi.

Yuqori sinflarda bu ko'nikmalar shaklanib, o'quvchi o'z oldiga maqsad qo'ya olish, mustaqil fikrlash, o'z faoliyatini tahlil qilish, to'g'ri qaror qabul qilish kabi ko'nikmalarga ega bo'ladi."²⁰³

²⁰² YANGI O'ZBEKISTON TALABALARI AXBOROTNOMASI 1-JILD, 28-Aprel 2023 yil, 5-SON (YO'TA) B. 57.

²⁰³ <http://marifat.uz/marifat/ruknlar/umumii-urta-talim/4716.htm> 13 / 07 / 2020

Natija va muhokama

Tarbiya xususida ko'pgina tadqiqotchilar, shuningdek pedagoglar o'zlarning ilmiy izlanishlarida fikr mulohazalarini bayon etib o'tganlar.

“Tarbiyaning shaxsini shakllantirish va rivojlantirishda maqsadga yo'naltirilgan jaron sifatida talqin qilingan zamonoaviy ilmiy tasavvurlar yakunida qator pedagogik g'oyalarning o'zaro uzoq kurashiga olib keldi. Shaxs shakllanishi va rivojlanishida tarbiyaning yuksak ahamiyatini ta'kidlab, A.S.Makarenko shunday yozadi: “Men tarbiyaviy ta'sirning mutlaqo cheksiz qudratiga ishonaman”. “Men inson yomon tarbiya ko'rgan bo'lsa, bunda tarbiyachilar aybdor ekaniga ishonaman”. J.J.Russo avtoritar tarbiyani inkor qilib, erkin tarbiya nazariyasini ilgari suradi. Bolani o'sayotgan inson sifatida hurmat qilishni, uyaltirmasdan bolani tarbiya jarayonida tabiiy rivojlanishini har tomonlama rahbatlantirishga chaqiradi”²⁰⁴

Tarbiya – jamiyatda o'rnatilgan umuminsoniy qoidalarni tizimi desak, mubolag'a bo'lmaydi. Inson hayotda yashar ekan har doim hamma vaqt tarbiyaga ehtiyoj sezadi. Shunday ekan bu ehtiyojini qayerdan va qanday olishini o'ylab ko'rmog'imiz zarurdir.

Bugungi kunda axborotning tobora ortib borishi natijasida yoshlarning tarbiyasiga salbiy ko'rsatayotgan internet ma'lumotlarining haddan tashqari ortib borayotganligi ko'pchilikni sarosimaga solmoqda. Bu borada o'quvchilarda internetdan foydalanish, kerakli ma'lumotlarni izlash ko'nikmalarini shakllantirishimiz maqsadga muvofiq deb o'ylaymiz.

Pedagogik adabiyotlarda “Tarbiya” atamasi keng va tor ma'nolarda ishlatiladi. Keng ma'noda tarbiya inson shaxsini shakllantirishga, uning jamiyat ishlab chiqarishi va ijtimoiy, madaniy, ma'rifiy hayotida faol ishtirokini ta'minlashga qaratilgan barcha ta'sirlar, tadbirlar, harakatlar, intilishlar yig'indisini anglatadi. Bunday tushunishda tarbiya faqat oila, maktab, bolalar va yoshlar tashkilotlarida olib boriladigan tarbiyaviy ishlarni emas, balki butun ijtimoiy tuzum, uning yetakchi g'oyalari, adabiyot, san'at, kino, radio, televideniye va boshqalarni ham o'z ichiga oladi. Shuningdek, keng ma'nodagi tarbiya tushunchasi ichiga ta'lim va ma'lumot olish ham kiradi.²⁰⁵

Bizningcha umumiy o'rta ta'lim maktablarida tarbiya fanini o'qitishda kreativlik ko'nikmalariga e'tibor qaratisa, ta'lim oluvchilarning fanga bo'lgan mehrini yanada oshiramiz. Bu borada pedagoglarning doimiy ravishda o'z ustida ishlashi kasbiy mahoratini oshirishi, eng ilhor o'qitish texnologiyalarini o'rganishi maqsadga muvofiq deb o'ylaymiz. Zamonoaviy pedagog o'quvchi shaxsiga eng muhim ma'lumotlarni bera oladigan, kerakli belimlarni o'rgata oladigan, har qanday vaziyatda ham o'quvchi manfaatini o'ylaydigan shaxs sifatida bo'lishini ta'kidlab o'tmoqchimiz. Shundagina tarbiya fanini o'qitishning mazmunan takomillashishiga, sifat darajasini ko'tarilishiga erishamiz.

Xulosa

Xulosa qilib aytganimizda, yangi O'zbekistonni qurishda o'quvchilarimizning yuksak ma'naviyatli bo'lishi tarbiyaviy jihatdan yetuk, barkamol shaxs bo'lib yetishishi biz uchun juda muhim hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Р.Мавлонова, Н.Вохидова, Т.Рахмонқулова. “Педагогика назарияси ва тарихи”.- Т.: “Фан ва технология” нашриёти. - 2010. Б. 290, Б. 5.
2. 422-son 06.07.2022 Lex.uz
3. YANGI O'ZBEKISTON TALABALARI AXBOROTNOMASI 1-JILD, 28-Aprel 2023 yil, 5-SON (YO'TA) B. 57.
4. <http://marifat.uz/marifat/ruknlr/umumii-urta-talim/4716.htm> 13 / 07 / 2020
5. Р.Мавлонова, Н.Вохидова, Т.Рахмонқулова. “Педагогика назарияси ва тарихи”.- Т.: “Фан ва технология” нашриёти. 2010.-Б. 295.
6. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Tarbiya>

²⁰⁴ Р.Мавлонова, Н.Вохидова, Т.Рахмонқулова. “Педагогика назарияси ва тарихи”.- Т.: “Фан ва технология” нашриёти. 2010.-Б. 295.

²⁰⁵ <https://uz.wikipedia.org/wiki/Tarbiya>